

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЁШИДАГИ БОЛАЛАР НУТҚИНИ ЎСТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Носирова Гулмалик Дониёржон қизи

Қўқон шаҳар 25-ДМТТ тарбиячиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210326>

Аннотация. Мақолада мактабгача таълим ёшидаги болалар нутқини ўстириши ишлари мазмуни, болалар нутқини ўстиришида тарбиячи, ота-оналар билан ҳамкорликда олиб бориладиган ишлар, мактабгача ёшидаги болалар она тилини ўрганиши ва мулоқот нутқини ўстириши учун қўлланиладиган машқ усуллари ҳақида маълумот берилган.

Калим сўзлар: мактабгача ёшидаги бола, нутқ, ўстириши, тарбиячи, машқ, талаффуз, товуш, грамматика, техника.

Abstract. The article provides information on the content of the work on the development of speech of preschool children, on the work on the development of children's speech together with the teacher, parents, on the methods of exercises used by preschoolers to learn their native language and develop communicative speech.

Keywords: preschooler, speech, education, educator, exercise, pronunciation, sound, grammar, technique.

Мактабгача таълим узликсиз таълимнинг ажралмас қисмидир, чунки болада айнан болалар мактабгача таълим ташкилотида биринчи ижтимоий жараёнлар шаклланади: у тенгқурлари билан мулоқатга киришади, мактабга киришга тайёргарлик кўриш учун мақсадли йўналишга эга бўлган биринчи машғулотлар, гуруҳли ўйинларда иштирок этади. Буларнинг барчаси баркамол авлодни тарбиялашга қаратилган бўлиб, асосий эътибор унинг рухий, жисмоний ва ахлоқий сифатларини шакллантиришни назоратда тутати.

Ҳозирги давр мактаб ёшидагича бўлган болаларнинг индивидуал хусусиятларини эътиборга олган ҳолда, мактабгача таълим ташкилотларига янги инновацион ва интерфаол технологияларни тадбиқ этишни тақазо этади. Бу жараёнда нутқ ўстиришнинг услуб ва шакллари эътиборга олиш керак, чунки нутқ инсон мулоқотининг асосий воситасидир. Нутқсиз инсон беҳисоб маълумотларни бир-бири билан алмашиш имкониятига эга бўлмас эди. Мулоқот воситаси бўлган нутқ туфайли инсоннинг ўзига хос бўлган онги шахсий малакаси билан чегараланибгина қолмай, балки бошқа инсонлар малакаси билан ҳам бойийди, устига устак янада кўпроқ даражада. Кузатиш ёки ҳис этиш органлари (идрок, диққат, тасаввур, хотира, тафаккур) орқали ҳам бунчалик кўп маълумот ололмайди.

Оддий товушлар бирикмасига қараганда сўзларда кўпроқ маълумот жамланган бўлади. Бир ёшга етганда ҳамма болалар алоҳида сўзларни талаффуз қила бошлайдилар. Икки ёшлар арафасида эса бола 3-4 сўздан иборат бўлган гапларни айта бошлайди. Тахминан тўрт ёшда у анча бемалол сўзлай олади. Нутқ ривожлантиришнинг бу даврда тил ўзлаштиришнинг ва шу асосда нутқнинг кейинги тақамиллаштирувида уч хил йўл мавжуд: катталарга ва атрофдаги бошқа инсонларга тақлид, шартли рефлекс тизимларининг шакллантириш, ҳаракат, предмет, воқеа-ҳодисаларнинг уларга мос келувчи сўз ва сўз бирикмалари билан алоқадорлиги.

Буларга яна боланинг ўзига хос бўлган нутқий яратувчанлигини қўшимча қилиш керакки, бу нарса боланинг бирдан умуман мустақил, “шахсий ташаббус” билан ҳали катталардан эшитмаган сўз ва ибораларни ўйлаб чиқара бошлашида кўринади.

Мактабгача ёшдаги болаларга таълим ва тарбия беришнинг кўпроқ вазифалари орасида она тилини ўрганиш ва мулоқот нутқини ўстириш-асосий вазифалардан биридир.

Бу умумий вазифа айрим махсус вазифаларни ўз ичига олади:

- боланинг нутқий товуш маданиятини тарбиялаш, луғатини бойитиш, мустаҳкамлаш ва фаоллаштириш,
- сўзлашувга (диолог) ўргатиш, нутқни грамматик жиҳатдан тўғри шакллантириш, бадий сўзга қизиқишни уйғотиш,
- савод олишга тайёрлаш.

Бола тўрт ёшга етганда ўз она тилисида ҳамма товушларни, жумладан р, л, м, ч, т товушларни ҳам ўзлаштириб олади. Лекин, буларнинг барчаси бола энди гапиришни олди, деб унинг атрофидаги катталар елкасидан масъулиятни олиш эмас.

Она тилини билиш-бу фақатгина тўғри гап тузишни билиш дегани эмас, аммо у кўшимча гап бўлса ҳам (Мен сайрга чиқишни хоҳламайман, чунки кўча совуқ ва хўл). Бола воқеа-ҳодисаларни сўзлаб беришни ўргатиш шарт: нафақат предметни номини аташи (бу-капток), балки уни тасвирлаб бериш, бирор бир воқеа-ҳодиса ҳақида уларнинг кетма-кетлигини тўғри сақлаган ҳолда гапиришни билиши керак. Бу ерда биз мазмунли, мулоҳазали, воқеалар кетма-кетлиги сақланган, ўз-ўзидан тушунарли бўлган, ортиқча савол ва изоҳлар талаб қилмайдиган, бир-бирига боғланган нутқни назарда тутяпмиз.

Нутқ шаклланаётган вақтда ақлий ва нутқий ривожланишнинг, болалар ижодининг ўсиши, фикрлаш, қилиш, кузатувчанликнинг узвий боғлиқлиги аниқ кўзга ташланади.

Сўзлашув кўникмаларининг ривожланиши шундан иборатки, бунда болалар катталар нутқини эшитиш ва тушунишни, уларнинг саволларига жавоб беришни, бошқа болалар олдида гапиришни, бир-бирини эшитишни ўрганадилар.

Мактаб ёшигача бўлган болаларда нутқий кўникмаларни ўстириш, мукаммаллаштириш учун уларнинг эшитиши, хотирасини машқ қилувчи, қабул қилиш аниқлигини ўстирувчи, сўзларни, гапларни аниқ талаффуз эттирувчи, уларнинг ижодий қобилиятларини ўстирувчи кенг кўламли амалий материал зарур. Булар машғулот вақтида ёки ундан ташқари ҳолларда қисқа вақт мобайнида бажарса бўладиган хажм жиҳатдан унча катта бўлмаган матнлар ва тез айтишлар машқи бўлиши мумкин.

Тез айтишлар:

Оқ чойнакка кўк қопқоқ

Кўк чойнакка оқ қопқоқ

Қишда қатик қотиб қолди.

Шу билан бирга педагог болалар нутқини ўстиривчи, уларнинг товушларни тўғри талаффуз этишларини шакллантирувчи ўйин ва машқ турларини яхши ўзлаштирган бўлиши шарт.

Болалар нутқий фаолиятини ўстириш учун ўйин ва машқлар турлари.

1. Артикуляцион аппарат органлари ҳаракатини аниқлаш ва ўстириш учун ўйин машқлар.

Масалан: “Қор парчалар учяпти”.

Болаларга “қор парчалар” - ипга осилган кичик-кичик пахта бўлаклари тарқатилади. Болалар “қор парчалар” ига секин пуфлаб, шамолни акс эттирадилар (болалар ёноқларини шиширмасдан, узоқроқ ва бир-хилда пуфлашларини назорат қилиб турилади).

“ Арғумчоқ” машқининг мазмуни:

Болалар арғумчокда қандай учишларини ёдга олишади, кейин уларга “тилларни арғумчокда учириш таклиф этилади, болалар оғизларини очиб, кейн тилларини пастки тишлари орқасига туширадилар (пастга), кейин эса тепа тишлари (тепага) кўтарадилар. Бу пайтда лаблар жилмайиб, тишлар кўриниб туради.

2. Сўзлардаги товушни тўғри талаффуз этиш ва фонематик эшитишини тарбиялаш. Жумладаги товушни тўғри талаффуз этишни тарбиялаш.

Масалан: Машқ “Насос” Болалар велосипедда учишмоқ бўлдилар, лекин велосипед шиналарининг бутунлай ҳавоси йўқ. Улар насос олиб, дамлай бошлайдилар. Насосдан ҳаво чиқади: ссс..., ссс... деб товуш чиқади. Ҳамма насос билан ҳаво дамлангандай ҳаракат қилиб (С) товушни талаффуз қилади.

Машқ: “Нима пайдо бўлади?” Тарбиячи стол устига номида (ж) товуш иштирок этган предметларни жойлаштиради (жирафа, журнал). Болалар уларнинг номини айтадилар. Кейин буюмларнинг устини ёпиб, жойини ўзгартиради ва яна номида (ж) товуши иштирок этган янги бир нарсани кўшиб кўяди (масалан жўжа). Нарсалар устини очаётиб, қандай янги нарса пайда бўлади, деб сўрайди. Кейин болаларнинг ўзига (ж) товушли сўзларни топиш таклиф этилади. Расмлардан ҳам фойдаланиш мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, агар мактабгача ёшдаги болалар билан ташкил этиладиган нутқ ўстириш фаолиятлари бадиий-эстетик турдаги нарсалар билан (эртак, афсона) уйғун тарзда олиб борилса болалардаги ижодкорлик кўпроқ намоён бўлади.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni. 2019-yil 16-dekabr. O‘RQ-595-son. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son)
2. Alvested M. Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway
3. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAJ:FxGoFyzp5QC
4. G Nazirova. Мактабгача катта ёшдаги болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур хиссини шакллантириш–ижтимоий педагогик зарурият сифатида. Science and innovation 1 (B8), 2067-2077
5. GM Nazirova. CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS/ International Academic Research Journal Impact Factor 7 (1), 6
6. NG Malikovna, MM Nurmatovna, Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education, ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact.
7. SN Anvarovna, H Mertol, Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993)2024
8. Nurkhon Sultonova, Development Centers of Preschool Organizations and Children's Play Activities/American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 2023/10/25 p428-431

9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:Se3iqnhoufwC
10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
11. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAAJ:WF5omc3nYNoC
12. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
13. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=18036205887568494610&btnI=1&hl=ru>
14. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:MXK_kJrjxJIC